

**PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PADA SITUASI DILEMA ETIKA (STUDI
KASUS SEKOLAH DASAR KECAMATAN GUBENG
SURABAYA)**

Arif Riska Nurcahyo

Email: arifriskanurcahyo24@gmail.com

Sekolah Dasar Negeri Gubeng I/204

Dinas Pendidikan Kota Surabaya

**SEKOLAH DASAR NEGERI GUBENG I/204
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan penelitian dengan judul *Peran Kepala Sekolah Dalam Pengambilan Keputusan pada Situasi Dilema Etika* yang disusun untuk memenuhi tugas Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2023

Disetujui oleh:

Kepala Sekolah

Eka Agustina, S.Pd.M.Si.

NIP. 197408091999122001

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar di kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Penelitian menunjukkan unsur dalam pengambilan keputusan yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil telah dilakukan oleh kepala sekolah.

Kata kunci: peran, kepala sekolah, pengambilan keputusan, dilema etika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala sekolah merupakan pimpinan yang memegang peran dalam suatu lingkup Pendidikan di sekolah dalam mengembangkan Lembaga sekolah. Sebagai pemegang kendali, kepala sekolah dapat meningkatkan mutu Pendidikan dengan menjadi manajer yang dapat mengambil keputusan dengan tepat. Keberhasilan lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah perlu untuk berkolaborasi Bersama pemangku kepentingan untuk mencapai visi dan misi sekolah.

Menurut Shapiro & Stefkovich (2016), pada abad ke 21, di mana masyarakat semakin menjadi beragam secara demografi, maka pendidik akan lebih lagi perlu mengembangkan, membina, dan memimpin sekolah-sekolah yang toleran dan demokratis. Kami meyakini bahwa, melalui pembelajaran tentang etika, pemimpin-pemimpin pendidikan masa depan akan lebih siap dalam mengenali, berefleksi, serta menghargai keberagaman. Pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Akan tetapi, dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi dimana ia harus mengambil suatu keputusan dimana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut sebagai sebuah dilema etika. Dalam keterampilan pengambilan keputusan seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan, dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut ini rumusan masalah yang perlu diketahui pada penelitian ini.

1. Bagaimana kepala sekolah di kecamatan gubeng Kota Surabaya dapat mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral?
2. Bagaimana cara kepala sekolah di kecamatan gubeng Kota Surabaya mengambil keputusan pada kasus dilema etika?

3. Apa saja faktor dan tantangan kepala sekolah dalam situasi pengambilan keputusan pada kasus dilema etika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, maka berikut tujuan dari penelitian ini.

1. Mengetahui kasus dilema etika oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpin
2. Mengetahui Langkah kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika
3. Mengetahui faktor dan tantangan kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Mendapatkan informasi tentang cara kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus dilema etika di sekolah dasar
2. Langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus dilema etika dapat sebagai rujukan
3. Faktor dan tantangan yang dialami oleh kepala sekolah dapat dijadikan perbandingan dalam pengambilan keputusan

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Kepala Sekolah

Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi sekolah menurut Sholeh (2016) sangat penting karena peran strategis kepala sekolah ikut mempengaruhi kinerja guru dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM). Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup berat. Keefektifan kepala sekolah dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen adalah ketepatan penerapan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian serta pendayagunaan seluruh sumber sumber pendidikan baik ketenagaan, dana, sarana dan prasarana termasuk informasi secara optimal, yaitu menunjukkan sejauh mana kepala sekolah melaksanakan tugas pokoknya secara baik dan benar untuk mencapai tujuan.

Peran kepala sekolah menurut Mistrianingsih, dkk. (2015) sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah mengelola dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Selain itu, peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah memantau, menjadi perantara guru dan siswa, mendisiplinkan, memotivasi, membuat inovasi, penghubung dengan pihak luar, membimbing siswa secara berkelanjutan, membina dan meningkatkan kemampuan guru, dan membuat keputusan.

B. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin suatu Lembaga untuk menyelesaikan masalah, tugas atau sasaran. Dalam pengambilan keputusan diperlukan komunikasi yang efektif. Menurut Sari (2018) komunikasi memegang peranan yang sangat penting pada organisasi dalam memecahkan suatu masalah. Komunikasi yang dilakukan tidak sekedar suatu proses pengiriman informasi, namun mengandung lebih dalam ke arah kolaborasi.

Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal,

dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Suatu pengambilan keputusan, walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya kita perlu mengingat kembali hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Berikut ini 3 prinsip pengambilan keputusan yang akan sebagai focus pada penelitian ini.

1. Berpikir Berbasis Hasil Akhir (Ends-Based Thinking)
2. Berpikir Berbasis Peraturan (Rule-Based Thinking)
3. Berpikir Berbasis Rasa Peduli (Care-Based Thinking)

Konsep Pengambilan dan Pengujian Keputusan untuk memandu dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan
2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini.
3. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi yang sedang kita
4. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini.
5. Pengujian benar atau salah
 - a. Uji Legal
 - b. Uji Regulasi/Standar Profesional
 - c. Uji Intuisi
 - d. Uji Publikasi
 - e. Uji Panutan/Idola
6. Pengujian Paradigma Benar lawan Benar.
7. Melakukan Prinsip Resolusi
8. Investigasi Opsi Trilema
9. Buat Keputusan
10. Lihat lagi Keputusan dan Refleksikan

C. Dilema Etika

Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi dimana pemimpin harus mengambil suatu keputusan dimana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut sebagai sebuah dilema etika. Disaat itu terjadi, pengambilan keputusan sangat penting sekali. Tentunya ini bukan keputusan yang mudah karena akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah tersebut, nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya.

Seseorang yang memiliki penalaran yang baik, sepantasnya menghargai konsep-konsep dan prinsip-prinsip etika yang pasti. Prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa, maupun agama seseorang.

Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini:

1. Individu lawan kelompok (individual vs community)
2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan (justice vs mercy)
3. Kebenaran lawan kesetiaan (truth vs loyalty)
4. Jangka pendek lawan jangka panjang (short term vs long term)

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative research). Jenis penelitian ini adalah studi kasus (Case Study). K.Yin (2000:18) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kondisi dilema etika.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara umum ada empat sebagaimana dipaparkan Sugiyono (2015:309), yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Peneliti akan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manajemen kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah yang menjadi subyek penelitian yaitu Eka Agustina, S.Pd.M.Si. dan Sutrisno, S.Pd. Ibu Eka Agustina merupakan kepala sekolah SDN Mojo VI Surabaya dan pelaksana tugas di SDN Gubeng I Surabaya, sedangkan bapak Sutrisno merupakan kepala sekolah SDN Kertajaya Surabaya. Sekolah-sekolah tersebut berada di satu kecamatan, yaitu kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

ANALISIS HASIL KAJIAN

Kepala sekolah mengidentifikasi kasus pada tahun 2022 dengan berbagai langkah. Langkah yang diambil tiap kepala sekolah berbeda, akan tetapi dalam satu arah yang sama. Kepala sekolah SDN Gubeng I menjelaskan bahwa Ketika ada kasus dilema etika, kepala sekolah mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Begitu juga halnya oleh kepala sekolah SDN Kertajaya. Selanjutnya kepala sekolah SDN Gubeng I maupun SDN Kertajaya mempertimbangkan tentang keputusan apabila semua memiliki pertimbangan benar.

Kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan dengan cara mengajak diskusi dan secara tersirat menggunakan paradigma dilema etika. Sedangkan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan prinsip berpikir berbasis peraturan, kemudian dipertimbangkan dengan berpikir berbasis rasa peduli dan hasil akhir. Kedua kepala sekolah memberikan arah pengambilan keputusan yang sama walaupun dengan penjelasan yang berbeda. Sehingga kepala sekolah SDN Gubeng I dan SDN Kertajaya secara tidak langsung sudah menerapkan paradigma dilema etika dan prinsip dalam mengambil keputusan. Hal tersebut sudah berlangsung lama kemungkinan karena sebelum menjadi kepala sekolah sudah ada Pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi kepala sekolah

Kepala SDN Gubeng I dalam mengambil keputusan menggunakan prosedur yang sudah sesuai dengan peraturan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian kepala sekolah mempertimbangkan hasil akhirnya dan situasi kondisi jika keputusan itu diambil. Hal tersebut juga dilakukan oleh kepala sekolah SDN Kertajaya. Akan tetapi kedua kepala sekolah tersebut memiliki paradigma yang berbeda dalam mengambil keputusan. Kepala SDN Gubeng I lebih sering menggunakan paradigma kebenaran lawan kesetiaan dan jangka pendek lawan jangka Panjang, sedangkan kepala SDN Kertajaya lebih mengutamakan paradigma keadilan lawan kasihan dengan tetap mengutamakan paradigma kebenaran lawan kesetiaan.

Hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Kepala SDN Gubeng I lebih efektif dalam mengutamakan kemauan dari peserta didik dan orang tuanya. sedangkan kepala SDN Kertajaya mengutamakan tanggungjawabnya sebagai kepala sekolah. perbedaan tersebut memiliki ranah yang sama, yaitu menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang menjunjung tinggi tanggungjawab sebagai kepala sekolah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.

Tantangan dalam pengambilan keputusan oleh kepala sekolah pada kasus dilema etika terdapat kesamaan diantara dua sekolah yang masih dalam satu kecamatan. Tantangan kepala sekolah SDN Gubeng I dan SDN Kertajaya yaitu adanya tanggungjawab sebagai kepala sekolah untuk membina, meningkatkan, dan menjaga produktifitas guru di sekolah masing-masing. Kedua kepala sekolah beranggapan bahwa memindahkan guru yang bermasalah itu tidak diperlukan, akan tetapi lebih mementingkan memperbaiki sikap dan produktifitas guru agar masalah selesai. Tantangan tersebut memberikan anggapan seolah kepala sekolah tidak mampu mengatasi masalah sekolah, namun kedua kepala sekolah memiliki prinsip berpikir berbasis hasil akhir bahwa guru dapat diubah perilaku dan kebiasaan seiring dengan waktu.

Pengambilan keputusan antara kepala sekolah SDN Gubeng I dan SDN Kertajaya memiliki kesamaan jadwal penyelesaian. Kesamaannya adalah dua kepala sekolah sama-sama menyelesaikan kasus di tempat dengan mengutamakan ruang kepala sekolah untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian untuk tindak lanjutnya menjadwalkan untuk lebih intensif dalam pembinaan kasus agar terselesaikan hingga akhir.

Kepala sekolah mengambil keputusan pada kasus dilema etika dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika dari kepala SDN Gubeng I dan SDN Kertajaya adalah sebagai berikut.

1. Pertimbangan dari coordinator bidang sekolah
2. Pertimbangan dari pengawas sekolah binaan kecamatan
3. Pertimbangan dari bidang guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan kota Surabaya
4. Pola pikir kepala sekolah terhadap kasus yang dihadapi

Berdasarkan penjelasan di atas, pengambilan keputusan dapat dilakukan di sekolah dengan mengutamakan kebutuhan peserta didik, nilai-nilai kebajikan yang saat ini perlu dicapai adalah Profil Pelajar Pancasila, serta tanggungjawab sebagai pimpinan terpenuhi agar kasus dilema etika terselesaikan. Hal itu menunjukkan peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu Pendidikan (Mistrianingsih, dkk, 2015). Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kepala sekolah SDN Gubeng I dan SDN Kertajaya telah menerapkan paradigma pengambilan keputusan dilema etika dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif dengan mengutamakan keputusan yang berpihak pada peserta didik dan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam memenuhi tanggungjawab kepala sekolah sebagai pimpinan Lembaga. Kepala SDN Gubeng I menjelaskan bahwa langkah pengambilan keputusan dilema etika sudah sesuai paradigma dan prinsip pengambilan keputusan. Sedangkan kepala SDN Kertajaya menjelaskan bahwa pengambilan keputusan yang sesuai itu akan sering benar jika sering menggunakan langkah pengambilan keputusan dengan mementingkan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Yin, Robert. 2000. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mistrianingsih, S., Imron, A., & Nurabadi, A. (2015). Peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 24(5), 367-75.
- Sari, F. (2018). *Metode dalam pengambilan keputusan*. Deepublish.
- Shapiro, J. P., & Stefkovich, J. A. (2016). *Ethical leadership and decision making in education: Applying theoretical perspectives to complex dilemmas*. Routledge.
- Sholeh, M. (2016). Keefektifan Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 1(1), 41-54.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. Ke-11. Bandung: Alfabeta

LAMPIRAN

A. Foto Wawancara Bersama Kepala SDN Gubeng I Surabaya

B. Foto Bersama Kepala SDN Kertajaya

